

INSON VA FUQARONING HUQUQ VA ERKINLIK LARI TUSHUNCHASI VA TASNIFI

MATKOMILOV G'ANISHER BAXTIYOR O'G'LI

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

Kalit so'zlar: fuqaro, erkinlik, shaxs, inson huquqlari, konstitutsiya.

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson va fuqaroning huquqi va erkinligi haqida tushuncha berilib, ularning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi o'rni ko'rib chiqilgan.

Inson va fuqaroning huquqi hamda erkinligi bir-biridan farq qiluvchi tushunchadir, shuning uchun oldin inson va fuqaroni bir-biridan farqlashimiz zarur. Inson - bu tabiatda, real hayotda, jamiyatda yashovchi har kimga nisbatan ishlatilishi mumkin. Fuqaro esa ma'lum bir davlat bilan huquqiy aloqalarga kirisha oladigan shaxs. Ya'ni, inson huquqlari - umumiy tushuncha. Fuqaro huquqlari esa shaxsning ma'lum bir davlat huquqiy aloqasini anglatadi, ya'ni bunda fuqaroning huquqlari biron-bir davlat bilan cheklanib qo'yishi yoki boshqa davlat fuqarolari bilan solishtirganda, aksincha, unga ko'proq huquqlar berilishi mumkin. Umumiy aytganda, fuqarolarning barcha huquqlari inson huquqlari tarkibiga kiradi. Xuddi shunday, inson erkinligi ham fuqaro erkinligiga nisbatan kengroq tushunchadir. Inson erkinligi – bu har bir kishining o'z istagi bo'yicha erkin ish tutishi. Erkinlik tushunchasi huquqshunoslik, siyosatshunoslik, etika, estetika kabi ijtimoiy bilim sohalarida keng ishlatiladi. Masalan, vijdon erkinligi, so'z erkinligi, matbuot erkinligi va hokazo. Erkinlik o'zi boshboshdoqlikni emas, jamiyatdagi muayyan tartibni ifodalaydi. Erkinlik insoniyatning jamiyat oldidagi bajarishi kerak bo'lgan vazifasini erkin, ixtiyoriy tanlashidir. Erkinlik insonning siyosiy, ma'naviy ta'qibdan, zo'ravonlikdan himoyalanganligini bildiradi. Erkinlik o'z baxtini o'zi yaratish vositasi bo'lib, insonning o'zligini anglash darajasini ifodalaydi. Yana shuni aytish kerakki, shaxs erkinligini oshiruvchi omillarga u egallagan bilim va tajriba kiradi. Abu Mansur Moturidiy islomdagi iroda erkinligini sharhlab, insonga berilgan aql-idrok unga o'z xatti-harakatlarida yaxshilik va yomonlikni, halol va haromni, savob va gunohni, to'g'ri yoki egri yo'lni tanlash erkinligini berdi, deb ta'kidlagan. Fuqaro erkinligi – insonga

bekam-u ko'st yashash imkoniyatini beruvchi va iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, siyosiy sohalarda o'z imkoniyat va talablarining amalga oshirilishini ta'minlovchi huquqiy maqom.

Inson huquqlari muammosi – hozirgi zamonning eng dolzarb muammolaridan. Inson huquqlari – bu jamiyatning eng oliy qadriyati, himmatidir. Inson huquqlari – bu butun insoniyatning intilishlari, orzu-umidlarini o'ziga jamlagan keng qamrovli tushunchadir. Inson huquqlari – bu hozirgi taraqqiyotning asosi va davr talabidir.

Inson huquqlari – bu demokratik huquqiy davlatning eng muhim belgisidir. Inson huquqlari har bir davlatning demokratik taraqqiyoti darajasini ko'rsatuvchi muhim mezondir. Shuning uchun ham inson huquqlari xalqaro huquqda va milliy huquqiy tizimda muhim o'rin tutadi. Insoniyat o'z tarixiy rivojlanishi jarayonida inson huquqlariga oid qonunchilik – bu inson va fuqaro huquqlari hamda erkinliklari haqida qonunlar majmuidir. Bu qonunlar qatoriga inson huquqlari bo'yicha xalqaro hujjatlar va milliy qonunlar kiradi.

Inson huquqlari to'g'risidagi qonunchilik o'z taraqqiyotida uch katta bosqichni bosib o'tgan.

Birinchi bosqich – 1789-yilgi inson va fuqaro huquqlari fransuz deklaratsiyasidan boshlanib, to birinchi jahon urushiga qadar davom etgan. Bu bosqichda insonning shaxsiy va siyosiy huquqlari to'g'risidagi qonunchilik ustuvor ravishda rivojlangan.

Bu davrda qabul qilingan qonunlarda alohida e'tibor quyidagi muammolarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan:

- shaxs erkinligi va fuqarolar tengligi;
- shaxs daxlsizligi;
- xususiy mulk huquqi;
- saylov huquqi turli sezmlar bilan cheklangan bo'lsa-da.

Ikkinchi bosqichi – XX asrning birinchi yarmini o'z ichiga olgan. Bu bosqichda sotsial yo'nalish demokratiya ta'sirida insonlarning ijtimoiy-iqtisodiy huquqlariga oid qonunchilik tez rivojlangan.

Mehnat qilish huquqi, dam olish huquqi, ijtimoiy yordam olish huquqi to'g'risidagi qonunlar alohida ahamiyat kasb etgan.

Fransiya va Shvetsiyadagi sotsial qonunchilik, 1920-yilgi Veymar Konstitutsiyasi, Fransiya va Italiyaning 1946-yilgi Konstitutsiyalari bunga yaqqol misol bo‘ladi.

Uchinchi bosqich – XX asrning ikkinchi yarmiga to‘g‘ri kelib, bu bosqichda inson huquqlarining «yangi avlodi» to‘g‘risidagi qonunchilik rivojlanadi. Bu huquqlar qatoriga:

-tinch yashash huquqi;

-sof va toza atrof-muhitga ega bo‘lish huquqi;

-axborot olish huquqi kabilar kiradi. Bu bosqichda inson huquqlari to‘g‘risida xalqaro qonunchilik tizimi shakllandi. Dunyodagi har bir davlatda ham inson huquqlariga oid muayyan qonunchilik tizimi shakllangan. Bu qonunchilik negizini, avvalambor, Konstitutsiyalar tashkil etadi. Barcha davlatlar Konstitutsiyalarida inson va fuqaro huquqlari va erkinliklariga maxsus bo‘lim, boblar ajratilgan.

Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklari joriy qonunlarda o‘z aksini topgan. Hozirgi kunda davlatlar o‘z Konstitutsiyalarida inson huquqlariga oid quyidagi muhim qoidalarni mustahkamlaganlar:

– inson huquqlari va erkinliklarini tan olish va himoya qilish bu davlat majburiyatidir;

– inson huquqlari va erkinliklari xalqaro-huquqiy andozalarga mos kelishi va bu sohada xalqaro huquqning ustuvorligi;

– inson huquqlari va erkinliklari unga tug‘ilgandan boshlab taalluqlidir, yangi tabiiy huquq g‘oyasini, nazariyasini e‘trof etilishi;

– hammaga va har kimga inson huquqlari va erkinliklarining teng va barobar taalluqliligi;

– fuqarolarning kafolatlangan sud himoyasi bilan ta‘minlanishi;

– inson huquq va erkinliklarini amalga oshirish boshqa shaxslar huquqlarini buzmasligi zarurligi.

Dunyo davlatlarida inson huquqlariga oid qonunchilik tizimi quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

1. Fuqarolarning shaxsiy huquqlariga oid qonunlar.
2. Fuqarolarning siyosiy huquqlariga oid qonunlar.
3. Fuqarolarning iqtisodiy huquqlariga oid qonunlar.
4. Madaniy huquqlarga oid qonunlar.

5. Inson huquqlariga oid xalqaro huquqiy hujjatlar.

Bizning asosiy qonunimiz bo'lmish Konstitutsiyamizda ham inson va fuqarolarning huquq va erkinliklari shaxsiy, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarga bo'lingan.

Shaxsiy huquq va erkinliklar inson erkinligining asosiy jabhalarini qamrab oladi, kishining jamiyatdagi turmushi, yashash va faoliyat ko'rsatish asoslarini ifodalaydi, uning shaxsiy hayotini, xususiy erkinliklarini turli xildagi aralashuvlardan himoya qiladi. Ushbu turga kiruvchi subyektiv huquq va erkinliklarning muhim farqi shundaki, ular kishining individual hayotiy ehtiyojlarini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ularning o'zlari tomonidan mustaqil amalga oshiriladi.

"O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining shaxsiy huquq va erkinliklarga bag'ishlangan 7-bobi 8 moddadan iborat bo'lib", ularda quyidagi huquq va erkinliklar ifoda etiladi:

- yashash huquqi (24-modda);
- erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi (25-modda);
- aybsizlik prezumpsiyasi (26-modda);
- shaxsiy hayotga aralashishdan himoyalaniish va turar joyi daxlsizligi huquqi (27-modda);
- bir joydan ikkinchi joyga erkin ko'chish huquqi (28-modda);
- fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqi (29-modda);
- fuqarolarning o'z huquq va manfaatlariga daxldor bo'lgan hujjatlar bilan tanishib chiqish huquqi (30-modda);
- vijdon erkinligi huquqi (31-modda).

Shaxsiy huquq va erkinliklar guruhining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- ular o'z mohiyati bilan inson, ya'ni har bir shaxsning huquqlari hisoblanib, ularning qaysi davlatning fuqaroligiga mansub ekanligi bilan bog'liq bo'lmaydi;
- shaxsning mazkur huquqlari daxlsizdir va har bir shaxs ularga tug'ilishi bilan oq ega bo'ladi.

Insonning jamiyatda tutgan o'rni uning shaxsiy huquq va erkinliklar bilan birga uning siyosiy huquqlardan foydalanish imkoniyatlari bilan ham belgilanadi. Bunday

imkoniyatlar turlicha bo‘lib, ular siyosiy tuzumlarga, siyosiy hokimiyatlarga va jamiyatda amalda bo‘lgan tartiblarga ko‘p jihatdan bog‘liqdir. Siyosiy huquqlar har bir shaxsning, jamiyatning siyosiy hayoti va munosabatlarida qanday ishtirok qilishini belgilab beradi. Har bir inson u qanday siyosiy tuzumda faoliyat ko‘rsatishidan qat’i nazar, siyosiy huquqlardan u yoki bu darajada foydalanadi. Siyosiy faolligi kuchli kishining siyosiy jarayonlar va siyosiy munosabatlardagi ishtiroki ancha keng bo‘ladi, u o‘zining siyosiy huquqlari va erkinliklari mohiyatini chuqur anglab yetadi va ulardan maqsadga muvofiq foydalanish imkoniyatlariga ega bo‘ladi. Bu imkoniyat, har bir insonga o‘zining siyosiy huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda katta yordam beradi. Insonning asosiy siyosiy huquqlaridan biri – bu uning jamiyat va davlat ishlarini boshqarishdagi ishtirokidan iborat. Uning bunday ishtiroki ikki yo‘l bilan amalga oshiriladi. Birinchidan, har bir inson jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita ishtirok qilish huquqidan, ikkinchidan, o‘z vakillari orqali ishtirok qilish huquqidan foydalanishlari mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 32-35-moddalarida insonning siyosiy huquqlari va ularni qonun yo‘li bilan himoya qilinishining kafolatlari asoslab berilgan. Bunday kafolatlar O‘zbekistonda qurilayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati asoslarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga egadir. Bu siyosiy huquqlarga quyidagilar kiradi:

-jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o‘z vakillari orqali ishtirok etish huquqi;

-mitinglar, namoyishlar, yig‘ilishlar o‘tkazish huquqi;

-davlat organlariga ariza, taklif va shikoyatlar bilan morojaat qilish huquqi;

-fuqarolarning kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egaligidir.

Yana bir Konstitutsiyamizda belgilangan muhim huquqlardan biri – ijtimoiy-iqtisodiy huquqlar. Iqtisodiy huquq o‘z mohiyatiga ko‘ra, muayyan ijtimoiy boylikka nisbatan huquqqa ega bo‘lishdir. Bunday ijtimoiy boyliklar turli xilda bo‘lib, ular fuqarolarning siyosiy, moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini qondirilishini ko‘zda tutadi. Insonning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini qondirishda uning huquqlari va erkinliklari muhim o‘rin tutadi va bunday huquq-erkinliklardan maqsadga muvofiq tarzda foydalanish shaxsning kamol topishi va rivojlanishiga yordam beradi.

O‘zbekistonning demokratik huquqiy davlat qurish yo‘liga o‘tishi ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarga yangicha yondashish, eski andozalardan voz kechish hamda jahon tajribasini hisobga olishni obyektiv asosda talab qilmoqda. Ko‘pchilik ijtimoiy va iqtisodiy huquqlar: mulkka egalik huquqi; ishsizlikdan himoyalani sh huquqi; mehnatning oqilona shart-sharoitlariga ega bo‘lish huquqi; madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi va boshqalar O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ilk bor mustahkamlandi. Boshqa huquq va erkinliklar (mehnat huquqi, ta’lim olish huquqi, ijtimoiy ta’minot huquqi, ilmiy-texnik, ijod erkinligi va boshqalar) mazmunan boyitildi va takomillashtirildi, ya’ni ilmiy-texnik, ijod erkinligi mafkuraviy biqiqlikdan ozod qilindi. 1992-yilgi Konstitutsiya ilk bor har bir shaxsning ijtimoiy va moddiy ta’minot huquqlarini o‘zida mustahkamladi. Konstitutsiyamizning 36-42-moddalariga muvofiq inson va fuqarolarning ijtimoiy-iqtisodiy huquqlari quyidagilardan iborat:

-har bir shaxsning mulkka ega bo‘lish huquqi;

-har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash va adolatli mehnat sharoitlarida ishlash huquqlariga egaligi;

-barchaning dam olish huquqiga egaligi;

-har kimning qariganda, mehnat layoqatini yo‘qotganda, shuningdek boquvchisidan mahrum bo‘lganda ijtimoiy ta’minot olish huquqiga egaligi;

-har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga egaligi;

-har kim bilim olish huquqiga egaligi;

-har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanishi kabi muhim qoidalar belgilab qo‘yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islomov Z.M. Huquq tushunchasi, mohiyati, ijtimoiy vazifasi. –T.: TDYUI, 2004.
2. Mahmudov R. Huquq va madaniyat. – Toshkent, O‘zbekiston, 1993.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: O‘zbekiston, NMIU, 2018
4. Tadjibayeva O.A., Ramazonova N.K. Inson huquqlari. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent:’’O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati’’ nashriyoti, 2010. – 136b.
5. Davlat va huquq nazariyasi. Mas’ul muharrirlar H.B. Boboyev, H.T.Odilqoriyev - T.: “Iqtisodiyot va huquq dunyosi” nashriyot uyi, 2000.

6. Islomov Z.M. Davlat va huquqning umumnazariy muammolari: huquqni tushunish, huquqiy ong va huquq ijodkorligi. T.:TDYUI, 2005. –187b.
7. Boboyew H.B., Odilqoriyev H. T. Davlat va huquq nazariyasi. T. «Iqtisodiyot va huquq dunyosi». 2000-y
8. Saidov A. Tojinonov U. Huquq nazariyasi. T. Adolat. 2001 y.